

**EKISH MUDDALARI HAMDA EKISH SXEMASINING BAMİYANING
ZAMIN NAVI BIOMETRIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI**

**ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА И СХЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ РАСТЕНИЙ НА
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРТА БАМИИ «ЗАМИН»**

**EFFECTS OF SOWING DATES AND PLANTING SCHEMES ON THE
BIOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE ZAMIN OKRA VARIETY**

Mixiliyeva Maxsuda Muhiddin qizi¹

¹Magistr, Toshkent Davlat Agrar Universiteti

maxsudamixliyeva968@gmail.com

Qurbonov Axmat Alixonovich²

²Qishloq xo'jaligi fanlari falsafa doktori, dotsent,

Toshkent Davlat Agrar Universiteti

***Annotatsiya.** Ushbu ilmiy maqolada bamiyaning "Zamin" navining biometrik ko'rsatkichlari va urug' hosildorligiga turli ekish muddatlari hamda ekish sxemalarining ta'siriga oid ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotlarda ekishning 10-15 aprel, 25-30 aprel va 5-10 may muddatlari hamda turli oziqlanish maydonlariga ega ekish sxemalari qo'llanildi. Olingan natijalarga ko'ra, oziqlanish maydoni keng bo'lgan variantlarda bir tup o'simlikning biometrik ko'rsatkichlari, jumladan, mevalar soni, meva vazni, uzunligi va eni yuqori shakllanganligi kuzatildi. Eng yuqori biometrik ko'rsatkichlar 25-30 aprel muddatida ekilgan 70×45 sm sxemali variantda kuzatilib, bir tupdagi mevalar soni 32,8 dona, mevaning o'rtacha vazni 29,4 g, uzunligi 17,2 sm va eni 2,71 sm ni tashkil etganligi aniqlandi. Shu bilan birga, urug' hosildorligi bo'yicha eng yuqori natija 25-30 aprel muddatida ekilgan 70×30 sm sxemali nazorat variantida qayd etilib, 2,67 s/ga ni tashkil etganligi kuzatildi. Tadqiqot natijalari hosildorlikning shakllanishida bir tup mahsuldorligi bilan bir qatorda ekin qalinligi ham muhim ahamiyatga ega ekanligi kuzatildi. Bamiyaning "Zamin" navidan yuqori va sifatli urug' hosili olish uchun ekishni 25-30 aprel muddatida hamda 70×30 sm sxemada amalga oshirish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi.*

***Kalit so'zlar.** Bamiya, Zamin navi, Ekish muddati, Ekish sxemasi, Biometrik ko'rsatkichlar, Meva soni, Meva vazni, Urug' hosildorligi, Oziqlanish maydoni.*

***Аннотация.** В данной научной статье представлены результаты исследований по влиянию различных сроков посева и схем посадки на биометрические показатели и семенную урожайность сорта бамии «Замин». В опытах изучались сроки посева 10-15 апреля, 25-30 апреля и 5-10 мая, а также*

схемы посадки с различной площадью питания растений. Полученные результаты показали, что в вариантах с большей площадью питания формировались более высокие биометрические показатели растений, включая количество плодов на одном растении, массу плода, его длину и диаметр. Наиболее высокие биометрические показатели были отмечены при посеве 25-30 апреля по схеме 70 × 45 см: количество плодов на одном растении составило 32,8 шт., средняя масса плода 29,4 г, длина плода 17,2 см, диаметр 2,71 см. Вместе с тем наибольшая семенная урожайность была получена в контрольном варианте со схемой посадки 70 × 30 см при посеве 25-30 апреля и составила 2,67 ц/га. Результаты исследований показали, что наряду с продуктивностью отдельного растения важную роль в формировании урожайности играет густота стояния растений. Для получения высокого и качественного урожая семян сорта бамии «Замин» рекомендуется проводить посев в период 25-30 апреля по схеме 70 × 30 см.

Ключевые слова: Бамия, Сорт Замин, Срок посева, Схема посева, Биометрические показатели, Количество плодов, Масса плода, Семенная урожайность, Площадь питания.

Abstract. This scientific article presents information on the effects of different sowing dates and planting schemes on the biometric characteristics and seed yield of the Zamin okra variety. The study evaluated sowing dates of April 10-15, April 25-30, and May 5-10, using planting schemes with different nutrition areas. The results showed that plants grown under wider nutrition areas developed higher biometric characteristics, including the number of fruits per plant, fruit weight, fruit length, and fruit diameter. The highest biometric indicators were recorded in the 70 × 45 cm planting scheme sown on April 25-30, where the number of fruits per plant reached 32.8, with an average fruit weight of 29.4 g, fruit length of 17.2 cm, and fruit diameter of 2.71 cm. At the same time, the highest seed yield was obtained from the control treatment with a 70 × 30 cm planting scheme sown on April 25-30, reaching 2.67 c/ha. The findings indicate that, in addition to individual plant productivity, crop density plays an important role in yield formation. Therefore, sowing the Zamin okra variety on April 25-30 using a 70 × 30 cm planting scheme is recommended for obtaining high and high-quality seed yields.

Keywords: Okra, Zamin variety, Sowing date, Planting scheme, Biometric characteristics, Number of fruits, Fruit weight, Seed yield, Feeding area.

Kirish. Bamiya o‘simligi qishloq xo‘jaligidagi mavjud ayrim muammolarni hal qilishda muhim rol o‘ynaydi. Bamiya tarkibidagi flavonoidlar, polifenol birikmalari va askorbin kislota kabi faol antioksidantlar erkin radikallarni inaktivatsiya qilib, oksidlanish stressini kamaytiradi. Bu moddalar yurak-qon tomir, qandli diabet va onkologik kabi surunkali kasalliklar xavfini sezilarli darajada pasaytiradi [1].

Muammoning o‘rganilganlik darajasi. Moliyaviy tomondan, bamiya parvarishlash past tannarxli sarf-xarajatlar hamda yuqori mahsuldorlik imkoniyatlari sababli kichik agrofimlar uchun doimiy foyda manbai bo‘lib xizmat qiladi [2].

Bamiya urug'lari geometrik tuzilishiga ko'ra sferik (yumaloq) yoki biroz cho'zilgan ellipsismon shaklga ega bo'lib, ularning qobig'i oqish tusdan to to'q qo'ng'ir (jigarrang) tulgacha bo'lgan rang diapazonida namoyon bo'ladi. Urug' qobig'ining pigmentatsiyasidagi bunday o'ziga xosliklar materialning laboratoriya va dala unuvchanlik dinamikasiga, maysalarning boshlang'ich o'sish energiyasiga hamda ontogenezning dastlabki vegetatsiya bosqichlaridagi stress omillarga nisbatan chidamlilik potensialiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi [7].

Ishlab chiqarish nuqtai nazaridan, bamiyaning pishib yetilgan ko'sakchalari va poya qismida sellyulozali tolalar mavjud bo'lib, ular selluloza-qog'oz sanoatida birlamchi xomashyo sifatida qo'llaniladi. Shu bilan bir qatorda, mevalar tarkibidan ajratib olinadigan gidrokolloid moddalar qog'oz ishlab chiqarishda biriktiruvchi material o'rnida hamda shirinliklar tayyorlash va oziq-ovqat industriyasida tabiiy bioabsorbent sifatida ishlatiladi [5].

Amxara va Oromiya mintaqalarining unumdor yerlari bamiyadan gektariga 10-20 tonna hosil olish imkonini beradi. Albatta, mahsuldorlik ko'rsatkichlari parvarishlanayotgan nav, agrotexnika darajasi hamda iqlim omillariga qarab o'zgaradi [8].

Tadqiqot o'tkazish sharoiti va uslublari. Dala tajribalari o'tkazilgan Qibray tumani Toshkent viloyatining shimoliy-sharqiy mintaqasida joylashgan bo'lib, olingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yil 1-yanvar holatiga ko'ra uning yalpi yer fondi 0,48 ming km² ni tashkil etadi. Hududiy joylashuv tahlil qilinganda, tuman janubiy-g'arbiy tomondan respublika poytaxti — Toshkent shahri bilan tutashgan. Shuningdek, u janubiy sarhadlarda Yuqori Chirchiq, sharqda Bo'stonliq, g'arbiy hududlarda Toshkent tumanlari hamda shimoliy geografik chegarasida Qozog'iston Respublikasi bilan bevosita chegaradosh agrar-iqlimiy hudud hisoblanadi.

Tadqiqotlar olib borilgan eksperimental maydon Chirchiq daryosi havzasining yuqori oqimida, dengiz sathidan o'rtacha 481 metr balandlikda joylashgan bo'lib, uning aniq geografik koordinatalari 41°22' 10.99 shimoliy kenglik hamda H 69° 20' 28.22 sharqiy uzoqlik kesishmasida, Toshkent viloyatining Qibray tumani ma'muriy hududiga to'g'ri keladi.

Tajriba xo'jaligining tuprog'i qadimdan sug'orib kelinadigan tipik bo'z tuproq. Tajriba 20 variantni o'z ichiga olib, har bir variant 4 qatorda joylashtirilgan va soya qator oralig'i 70 sm, tajriba variantining maydoni 70 m², eni 2,8 m, bo'yi 25 m, shundan hisobga olinadigan maydon 35 m² va umumiy maydoni 4200 m² ni tashkil qilib, variantlar rendomizasiya usulida 3 qaytariqda joylashtirildi.

Tadqiqotlar dala va laboratoriya sharoitida olib borilib, "Dala tajribalarini o'tkazish uslublari" (O'zPITI), [4], "Методика полевого опыта" (B.Dospexov), [6], "Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур" [3] uslublaridan foydalanildi.

Tadqiqot natijalari. Hosil yig'ish oldidan aniqlangan biometrik ko'rsatkichlar o'simliklarning vegetativ va generativ rivojlanish darajasini baholashda muhim ahamiyatga ega. Bir tupdagi mevalar soni, mevaning o'rtacha vazni, uzunligi va eni hosildorlikning shakllanishiga bevosita ta'sir etuvchi asosiy ko'rsatkichlar hisoblanadi.

Olib borilgan tadqiqotlarda ushbu ko'rsatkichlar ekish muddati va oziqlanish maydoniga qarab sezilarli darajada o'zgarganligi aniqlandi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, barcha ekish muddatlarida oziqlanish maydoni keng bo'lgan variantlarda bir tup o'simlikning biometrik ko'rsatkichlari yuqori shakllangan. Xususan, 10–15 aprel muddatida ekilgan variantlarda bir tupdagi mevalar soni 23,1–28,4 dona oralig'ida bo'lib, eng yuqori ko'rsatkich 70×45-1 variantida 28,4 donani tashkil etdi. Ushbu variantda mevaning o'rtacha vazni 26,8 g, uzunligi 15,8 sm va eni 2,48 sm bo'ldi. O'simlik qalinligi ortishi bilan ushbu ko'rsatkichlar bosqichma-bosqich kamayib, 70×25-1 variantida mevalar soni 23,1 dona, meva vazni 22,5 g, meva uzunligi 13,9 sm va eni 2,24 sm ni tashkil etdi.

Ekishning 25-30 aprel muddatida barcha biometrik ko'rsatkichlarning eng yuqori qiymatlari qayd etildi. Jumladan, 70×45-1 variantida bir tupdagi mevalar soni 32,8 dona, mevaning o'rtacha vazni 29,4 g, uzunligi 17,2 sm va eni 2,71 sm ni tashkil etib, tajribadagi eng yuqori natijalar kuzatildi. Shu muddatda 70×40-1 variantida mevalar soni 31,5 dona, 70×35-1 variantida 30,2 dona, nazorat variantida 28,9 dona va 70×25-1 variantida 27,4 dona bo'ldi. Meva vazni ham xuddi shu qonuniyat asosida o'zgarib, mos ravishda 28,6; 27,4; 26,2 va 24,8 g ni tashkil etdi.

5-10 may muddatida ekilgan variantlarda esa biometrik ko'rsatkichlarning pasayishi kuzatildi. Bu davrda bir tupdagi mevalar soni 20,8-25,7 dona oralig'ida bo'lib, eng yuqori ko'rsatkich 70×45-1 variantida, eng past ko'rsatkich esa 70×25-1 variantida qayd etildi. Xuddi shuningdek, meva vazni, uzunligi va eni ham kech ekilgan variantlarda kamayganligi aniqlandi.

1-jadval

Ekish muddalari hamda ekish sxemasining bamiyaning Zamin navi biometrik ko'rsatkichlariga ta'siri, dona/tup, 2025 y

№	Ekish muddati, sana	Ekish sxemasi	Nazariy ko'chat qalinligi	Bir tup o'simlikdagi, o'rtacha		Meva		Urug' hosildorligi, s/ga
				Meva soni, dona	Meva vazni gramm	uzunligi (sm)	eni (sm)	
1	10-15 aprel	70x45-1	31746	28,4	26,8	15,8	2,48	16,8
2		70x40-1	35714	27,1	25,9	15,3	2,43	18,2
3		70x35-1	40816	25,8	24,7	14,8	2,37	20,4
4		70x30-1 (nazorat)	47619	24,6	23,8	14,4	2,31	21,8
5		70x25-1	57142	23,1	22,5	13,9	2,24	21,0
6	25-30 aprel	70x45-1	31746	32,8	29,4	17,2	2,71	19,4
7		70x40-1	35714	31,5	28,6	16,8	2,66	21,6
8		70x35-1	40816	30,2	27,4	16,3	2,59	24,8
9		70x30-1 (nazorat)	47619	28,9	26,2	15,8	2,53	26,7
10		70x25-1	57142	27,4	24,8	15,2	2,45	25,4
11		70x45-1	31746	25,7	24,3	14,7	2,34	15,1

№	Ekish muddati, sana	Ekish sxemasi	Nazariy ko'chat qalinligi	Bir tup o'simlikdagi, o'rtacha		Mevalar		Urug' hosildorligi, s/ga
				Meva soni, dona	Meva vazni gramm	uzunligi (sm)	eni (sm)	
12	5-10 may	70x40-1	35714	24,5	23,4	14,2	2,28	16,9
13		70x35-1	40816	23,4	22,5	13,8	2,23	19,2
14		70x30-1 (nazorat)	47619	22,1	21,4	13,4	2,17	20,8
15		70x25-1	57142	20,8	20,2	12,9	2,1	19,8

Ekish muddatlari o'zaro taqqoslanganda, barcha ekish sxemalarida eng yuqori biometrik ko'rsatkichlar 25-30 aprel muddatida kuzatildi. Masalan, 70x45-1 variantida bir tupdagi mevalar soni 10-15 aprel muddatida 28,4 dona bo'lgan bo'lsa, 25-30 aprel muddatida 32,8 donaga yetdi, 5-10 may muddatida esa 25,7 donagacha kamaydi. Bu holat aprel oyining ikkinchi yarmida harorat va tuproq namligining o'simliklarning generativ rivojlanishi uchun eng qulay bo'lganligi bilan izohlanadi.

Urug' hosildorligi tahlili shuni ko'rsatdiki, bir tupdagi biometrik ko'rsatkichlar yuqori bo'lgan variantlar har doim ham eng yuqori gektar hosilini ta'minlamagan. Buning sababi gektardagi o'simliklar sonining turlicha bo'lishidir. Masalan, 25-30 aprel muddatida ekilgan 70x45-1 variantida bir tupdagi mevalar soni va meva vazni eng yuqori bo'lgan bo'lsa-da, urug' hosildorligi 1,94 s/ga ni tashkil etdi. Aksincha, nazorat varianti bo'lgan 70x30-1 sxemada bir tupdagi ko'rsatkichlar nisbatan pastroq bo'lishiga qaramay, o'simliklar sonining ko'pligi hisobiga urug' hosildorligi 2,67 s/ga ga yetib, tajribadagi eng yuqori natija qayd etildi.

Shuningdek, 25-30 aprel muddatida 70x35-1 variantida urug' hosildorligi 2,48 s/ga, 70x25-1 variantida 2,54 s/ga va 70x40-1 variantida 2,16 s/ga ni tashkil etdi. Bu natijalar hosildorlikning shakllanishida nafaqat bir tup mahsuldorligi, balki ekin qalinligi ham muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari asosida xulosa qilish mumkinki, oziqlanish maydoni keng bo'lgan variantlarda bir tup o'simlikning biometrik ko'rsatkichlari yuqori shakllangan bo'lsa, urug' hosildorligi bo'yicha eng yuqori natijalar o'rtacha qalinlikdagi ekish sxemalarida kuzatildi. Bamiyaning Zamin navi uchun eng maqbul ekish muddati 25-30 aprel, urug' yetishtirish uchun eng samarali ekish sxemasi esa 70x30-1 bo'lib, ushbu variantda 2,67 s/ga urug' hosili olindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Gebre, D., Mekonnen, S., and Abebe, B. (2023). Antioxidant and nutritional properties of okra in Ethiopia. *Ethiop. J. Nutr. Sci.* 14, 36-44.
- Agricultural Economics Research Review (2020). Economic impact of okra cultivation in Ethiopia. 33, 45-58.
- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных наук. Вып. 2, Москва, 1989, Б.194.

4. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. Tashkent, O‘zPITI, 2007, B.125-131.
5. Radder, B. M., Patil, P. L., Aladakatti, Y. R. and Patil, S. G. (2008) Response of okra (*Abelmoschus esculentus* L.) to moisture regimes and micronutrients in Vertisols of Malaprabha Command, Karnataka. *Journal of Indian Society of Soil Science* 56, 276-280.
6. Доспехов Б.А.-Методика полевого опыта, М.Колос, 1985, С.249-251.
7. Akinyele, B. O., and Osekita, O. S. (2006). Correlation and path coefficient analyses of seed yield attributes in okra (*Abelmoschus esculentus* L. Moench). *Afr.J.Biotechnol.* 5, 1330-1336.
8. Ali, A. M., Teshome, A., and Abebe, D. (2022). Nutritional composition and health benefits of okra: a review. *Ethiop. J. Health Sci.* 32, 19-30.